

УДК 330.342

АНАЛИЗ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД РЕКОНВЕРСИИ**ANALYSIS OF THE SOVIET ECONOMY DEVELOPMENT PRIORITIES IN THE POST-WAR PERIOD OF RECONVERSION****Таштанова Г.Ф. кызы
Tashtanova G.F. kyzy***Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University*

Аннотация. В статье изучены приоритеты, которые были обозначены советским руководством как ключевые, в процессе послевоенной реконверсии советской экономики и ее восстановления. Выделены перекосы экономического развития. Восстановление и развитие тяжелой промышленности определено как доминирующее перед созданием нормальных условий жизни населения. Оценены полученные итоги советского послевоенного экономического развития. Сделан вывод, что мотивационные факторы, продемонстрировавшие положительный эффект в годы первой послевоенной пятилетки, могут быть использованы при планировании развития отечественной экономики в условиях санкционной изоляции, стимулирующей ее коренную перестройку при активном импортозамещении.

Abstract. The article examines the priorities that were designated by the Soviet leadership as key ones in the process of post-war reconversion of the Soviet economy and its restoration. The distortions of economic development are highlighted. The restoration and development of heavy industry is defined as dominant over the creation of normal living conditions for the population. The obtained results of the Soviet post-war economic development are assessed. It is concluded that the motivational factors that demonstrated a positive effect during the first post-war five-year plan can be used in planning the development of the domestic economy in the conditions of sanction isolation, stimulating its radical restructuring with active import substitution.

Ключевые слова: тяжелая промышленность, производительность труда, реконверсия экономики, социальное обеспечение, материальное и моральное стимулирование.

Key words: heavy industry, labor productivity, economic reconversion, social conditions, material and moral motivation.

В 2022 г. российская экономика столкнулась с острой необходимостью стремительной перестройки ее структуры с учетом целого ряда сдерживающих внешних (глобальных) и внутренних факторов. Кроме того, возникла объективная необходимость не только развития высокими темпами внутреннего экономического потенциала страны, но и восстановления городов и промышленных объектов новых российских регионов и пострадавших в ходе СВО территорий. Практический опыт послевоенной советской экономики второй половины 40-х гг. XX века должен приниматься во внимание современными экономистами и менеджерами в процессе стратегического планирования экономического развития.

Экономистами-экспертами непосредственный ущерб, который понесла только советская экономика за годы ВОВ, оценен в сумму, равную 679 млрд. руб. без учета необходимых затрат на восстановление городов, объектов промышленности и обеспечивающей инфраструктуры. При этом, доходы, полученные в 1940-м г. в бюджет СССР составляли лишь 180 млрд. руб. [4]. США оценили в одностороннем порядке ущерб, подлежащего к восстановлению промышленного потенциала за счет их кредитного финансирования в 1947 г. в 2,6 млрд. дол. [5].

Результаты четвертой по счету «плановой пятилетки» (с 1946 по 1950 гг.), которые приняты были как единица для оценки темпов развития советской экономики в целом, по итогу превысили запланированные показатели в масштабах страны. Прирост послевоенной экономики, уровня промышленного развития, темпов роста показателей эффективности стал шоком для западных экспертов, которые скептически относились даже к изначально обозначенным директивным планам Советского Союза [5].

Исследованию причин, условий и фактически полученных результатов послевоенного развития советской экономики сверхвысокими темпами посвящены труды как

отечественных, так и зарубежных ученых. В том числе трехтомный труд В.Ю. Катасонова [1], работы Д.А. Фомина [3], М.Л. Шухгальтера [4], Я.Б. Кваши, В.В. Красовского, М. Харрисона [5] и др.

Анализ показал, что базовые акценты в процессе восстановления советской экономики были сосредоточены на тяжелой промышленности. Причем в ущерб легкой и пищевой при параллельном усиленном внимании социальной инфраструктуре, техническому обеспечению сельского хозяйства и активной реконверсии экономики, начавшейся еще в 1945 г. Важным моментом для реализации «советского экономического чуда» [1] стал прочный фундамент, который формировался в восточных регионах страны за годы ВОВ в отношении именно тяжелой промышленности.

Ключевые приоритеты, ставшие базой для восстановления советской экономики в период послевоенной реконверсии, систематизированы в таблице 1.

Таблица 1

Характеристика приоритетов, поставленных в основу послевоенного восстановления советской экономики [1-5]

Приоритет	Характеристика	Особенность
Восстановление и дальнейшее развитие металлургии, машиностроения и энергетики.	Ориентир на обеспечение с/х и модернизацию ВПК, частичную механизацию. Реконверсия не полная – вся промышленность в максимально сжатые сроки могла быть заново переведена на военные рельсы.	26,2% основных фондов за годы ВОВ потеряно относительно 1940 г. [3] Развитие легкой и пищевой промышленности критически низкими темпами, позволяющими поддерживать минимальное обеспечение базовых потребностей населения. Ориентир на механизацию, но не автоматизацию труда
Стимулирование максимально высоких темпов роста производительности труда.	Ориентир на «стахановское движение», постановка завышенных планов восстановления промышленных объектов и выпуска продукции [2].	Использование труда военнопленных (около 5 млн. чел.), заключенных, репрессированных. Условия труда для населения практически на уровне военного времени. Обязательная занятость. Стройотряды из числа молодежи. «Производственный героизм народа» [1].
Активная подготовка профильных специалистов для кадрового обеспечения по отраслям.	Создание условий для подготовки и подготовка специалистов для промышленности, энергетики, медицины и образования на бюджетной основе.	Популяризация вечерней и заочной форм обучения для уже работающего населения для обеспечения их по крайней мере базовым и среднеспециальным образовательным уровнем, ликвидация беспризорничества.
Создание социальной инфраструктуры, полностью ориентированной на создание предпосылок к росту производительности труда рабочих.	Обеспечение работающего населения жильем, медициной, дошкольными образовательными учреждениями. Строительство железных дорог.	Жилье барачного типа без удобств, дальнейшая популяризация коммунального расселения и общежитий. Детские сады интернатного типа, ясли с 5 месяцев, интернаты – для обеспечения возможности максимальной занятости взрослого населения при параллельном повышении рождаемости. Развитие ж/д покрытия и космических программ с игнорированием строительства автомобильных дорог.
Использование моральной и материальной мотивации для обеспечения роста производительности труда советских рабочих.	Идеологическое воспитание населения. Карьерное продвижение передовиков производства. Повышенные тарифы оплаты труда за перевыполнение плана.	Активная поддержка патриотической пропаганды труда «во благо советской экономики» [2]. Использование жесткой системы наказаний за невыполнение планов, хищения, вредительство. Выплата 1,5 окладов за 100%, 2 окладов за 150% перевыполненных плановых норм производства [1].

В результате созданной в послевоенный период системы приоритетов восстановления и развития советской экономики уже за первые послевоенные годы, несмотря на голод 1946–1947 гг., тотальную нехватку специалистов и мужского населения, достигнуты максимально высокие темпы развития.

1. Объем ВВП вырос за период реконверсии и восстановления экономики на 85% [3].

2. За IV пятилетку восстановлено и построено 6200 предприятий тяжелой промышленности. Объем их продукции вырос на 73% к 1940 г. Запущена первая в мире Обнинская АЭС, 12 ГЭС [1].

3. Полная стоимость по основным фондам выросла на 28,7% за 1945–1950 гг. (с 324 до 417 млрд. руб. в ценах 1937 г.) [4].

4. Сельское хозяйство обеспечено 540 тыс. ед. тракторов и 93 тыс. ед. комбайнов [4].

5. Практически тотальный запрет на выбраковку продукции машиностроения позволил в первые послевоенные годы количественно обеспечить по максимуму нужды сельского хозяйства и промышленности (с 1954 г. такая политика отразилась на качестве и привела к списанию по износу 212 тыс. ед. тракторов) [2].

6. Легкая промышленность выросла всего на 17% за 1946–1950 гг.

Таким образом, в процессе исследования выделены основные приоритеты, на которые был сделан акцент в период послевоенной реконверсии советской экономики, позволившие получить высокие темпы ее развития экономики, опережавшие даже изначально завышенные директивные планы. Отдельные мотивационные факторы, продемонстрировавшие положительный эффект первой послевоенной пятилетки, с безусловной поправкой на актуальные в современных условиях социальные ориентиры и ценности, должны использоваться в процессе стратегического планирования экономического развития отечественной экономики в условиях ее санкционной изоляции, стимулирующей коренную перестройку всей экономики в условиях активного импортозамещения.

Источники и литература (References)

1. Катасонов В. Ю. Экономика Сталина. М.: Институт русской цивилизации, 2014. 416 с.
2. Стейнбек Дж. Русский дневник. М.: Эксмо, 2017. 320 с.
3. Фомин Д.А. Послевоенная экономика СССР: факторы восстановления // Terra Economicus. 2021, № 1. С. 47-60.
4. Шухгальтер М.Л. Статистика основных фондов в 1927–1987 гг. // Научные труды: институт народнохозяйственного прогнозирования РАН. 2009, № 7. С. 358–382.
5. Harrison M. Accounting for War: Soviet Production, Employment, and the Defence Burden, 1940-1945 // The Journal of Military History. 1998, № 12. URL: <https://www.researchgate.net/publication/249213944> (дата обращения 03.03.2025).